

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Хусанов Анвар Мирзаакбарович

НАУЧНО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМ БРОНХИТОМ, ИНФИЦИРОВАННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/MAY

